

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жолдасбекова С.А., Тунгишбаева Ж.Б.

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, город Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614125>

***Аннотация.** В настоящее время цифровые технологии приобретают особое значение в системе образования. Развитие информационных технологий и интернет-ресурсов привело к значительным изменениям в сфере образования. Эти изменения способствуют повышению эффективности процесса обучения, формированию профессиональных навыков студентов, а также совершенствованию и обновлению содержания образования. Цифровые технологии, особенно в высших учебных заведениях, играют важнейшую роль в развитии профессиональной компетентности будущих специалистов.*

В данной статье рассматривается методология повышения профессиональной компетентности студентов посредством использования цифровых технологий. В исследовании анализируется эффективность различных технологических инструментов и методов, направленных на развитие профессиональных способностей студентов.

***Abstract.** Currently, digital technologies play a special role in the education system. The development of new information technologies and Internet resources has led to significant changes in the field of education. These changes will improve the efficiency of the learning process, form students' professional competencies, and update and improve the content of education. Digital technologies play an important role in the development of students' professional competencies at all levels of education, especially in higher education institutions.*

The article discusses the methodology for developing students' professional competence through the use of digital technologies. Various methods and technological tools are proposed to study the effectiveness of digital technologies and methods aimed at forming students' professional competence.

***Ключевые слова:** цифровые технологии, профессиональная компетентность, студенты, искусственный интеллект, методы, художественный анализ, изобразительное искусство, инновации*

***Keywords:** Digital technologies, professional competence, students, artificial intelligence, methods, artistic analysis, visual arts, innovation*

В настоящее время цифровые технологии вносят комплексные изменения в систему образования. Электронное обучение, онлайн-курсы, образовательные платформы и интерактивные ресурсы способствуют повышению эффективности процесса обучения студентов. На сегодняшний день в сфере образования широко используются современные модели обучения, такие как смешанное обучение (Blended Learning), перевернутый класс (Flipped Classroom) и массовые открытые онлайн-курсы (MOOC). Такие подходы

позволяют студентам не только самостоятельно заниматься, но и развивать практические навыки [1].

Процесс цифровизации влияет на образование, систему подготовки кадров и формирование компетенций, поскольку меняется система мотивации человека к обучению и образованию, меняется организация труда. Необходимо внедрять новые технологии в современную систему образования в соответствии с потребностями общества, учить тому, что будет востребовано сегодня и завтра.

Профессиональная компетентность – это способность студента эффективно использовать знания, умения и навыки, а также особенности поведения в своей области. Это требует не только овладения теорией, но и практических навыков. Цифровые технологии, являясь важным компонентом этого процесса, вносят значительный вклад в профессиональное развитие студентов [2].

Цифровая, то есть художественно-графическая, компетентность в сфере цифрового образования находит свое отражение в создании виртуальных произведений искусства в различных областях промышленности (дизайн, проектирование), искусства (арт, скетч, эмблема) и образования (дизайн учебно-методических пособий, визуализация программ, иллюстрирование электронных учебников, 3D-моделирование). В данной статье рассматривается вопрос развития цифровой компетентности учащихся посредством компьютерного проектирования изделий этнодизайна.

Эффективность цифровых технологий:

Доступность: Онлайн-платформы и интернет-ресурсы позволяют студентам учиться в любое время и в любом месте.

Индивидуальная траектория обучения: Цифровые технологии адаптируют учебный контент к уровню подготовки каждого студента и способствуют глубокому усвоению знаний.

Интерактивная среда: Использование современных инструментов, таких как документы, тесты, видеоконтент, повышает активность студентов и их мотивацию к обучению.

Компетентностная ориентация: Цифровые технологии позволяют реализовывать программы, основанные на формировании профессиональных навыков, улучшая подготовку к будущим профессиям.

Ситуационные задачи стимулируют творческий подход к педагогической деятельности. Каждое задание направлено на формирование и развитие определённых навыков. Ситуационные задачи можно классифицировать следующим образом:

1. Мотивационно-ситуационные задания направлены на формирование у студентов мотивов достижения профессиональной компетентности, развитие устойчивого интереса к педагогической деятельности и создание мотивационной среды в процессе решения задач.

2. Дискурсивно-педагогические задания способствуют развитию культуры общения, навыков диалогического общения, формированию индивидуального стиля деятельности, приобретению и закреплению знаний.

3. Творческие рефлексивно-графические задания направлены на осмысление особенностей профессиональной компетентности и ее составной части, анализ своих действий в конкретной ситуации с позиции профессиональной компетентности, их последующую коррекцию, обогащение и закрепление теоретических знаний.

4. Гностико-эвристические задания развивают критическое мышление, умение находить выход из сложных рефлексивных ситуаций, опираясь на логику и интуицию [4].

Анализ ситуации, включенный в задание, позволяет студентам увидеть себя в роли учителя, приобрести опыт поиска педагогически целесообразных решений с позиции рефлексивной компетентности, что в дальнейшем помогает быстро и обоснованно ориентироваться в подобных конкретных ситуациях. Ситуационные задачи являются связующим звеном между теорией и практикой [5].

Виртуальный опыт: Такие технологии, как симуляции, виртуальные лаборатории и 3D-моделирование, позволяют студентам углубить свои практические знания и развить профессиональные навыки.

Системы оценки и тестирования: Цифровые инструменты оценки позволяют объективно и точно определить результаты обучения и укрепить профессиональную компетентность студентов.[6]

Методы использования цифровых технологий

Существуют различные методы использования цифровых технологий для развития профессиональной компетентности студентов. Все они направлены на самосовершенствование студентов, совершенствование их профессиональных навыков и сочетание теоретических знаний с практикой.

Смешанное обучение (Blending Learning). Этот подход сочетает в себе традиционное обучение и цифровые платформы. Студенты получают теоретические знания онлайн, а практические навыки – в классе. Этот метод позволяет студентам развивать навыки самостоятельного обучения и повышать профессиональную компетентность.

Перевернутый класс (Flipped Classroom).

В рамках этой модели студенты заранее знакомятся с учебным материалом онлайн. Во время урока больше времени отводится на обсуждение с преподавателем, выполнение заданий и практические занятия. Цифровые ресурсы повышают эффективность этого метода и создают условия для глубокого усвоения знаний.

Виртуальные практики и симуляции.

Виртуальные лаборатории, 3D-моделирование и симуляции позволяют студентам отрабатывать реальные профессиональные ситуации. Такие методы особенно эффективны в таких областях, как медицина, инженерия и экономика. Такой подход позволяет будущим специалистам моделировать реальный рабочий опыт и закреплять свои навыки.

Проектное обучение.

С помощью цифровых инструментов студенты участвуют в различных проектах, развивая творческое мышление, организаторские способности и навыки командной работы.

Компетентностно-ориентированное образование. Цифровые технологии создают условия для реализации образовательных программ, направленных на развитие профессиональных компетенций, и укрепляют готовность студентов к будущей трудовой деятельности.

Повышение профессиональной компетентности. Преимущества и ограничения использования цифровых технологий

Преимущества: Повышение качества обучения. Цифровые технологии делают процесс обучения более интересным и интерактивным, повышая мотивацию студентов.

Индивидуальная траектория обучения. Позволяет адаптировать учебный контент к способностям и потребностям каждого студента.

Доступность. Благодаря Интернету студенты могут получить доступ к учебным материалам в любое время и удобно формировать свой учебный график.

Проблемы: Недостаточная инфраструктура. В некоторых учебных заведениях может отсутствовать необходимое техническое оборудование и стабильное интернет-соединение. Уровень подготовки преподавателей. Преподавателям необходимы специальные знания и навыки для эффективного использования цифровых технологий.

Интерес студентов. Некоторые студенты могут проявлять низкий интерес или испытывать трудности в освоении новых технологий [7]

Цифровые технологии внесли значительные изменения в сферу образования, особенно в формирование профессиональных компетенций студентов. Такие методы, как смешанное обучение, перевернутый класс, виртуальное обучение и проектное обучение, позволяют студентам развивать профессиональные навыки. С помощью цифровых инструментов, студенты не только углубляют свои знания, но и совершенствуют практические навыки. В связи с этим цифровые технологии выделяются как эффективный и необходимый инструмент в системе образования. Одновременно они создают условия для индивидуализации процесса обучения и повышения самостоятельности студентов. В результате студенты не ограничиваются теоретическими знаниями, а приобретают практические навыки, необходимые для решения реальных задач в своей области. Это способствует их полноценной подготовке к профессиональной деятельности [8, 9]. Однако существуют и определенные трудности в использовании цифровых технологий: недостаточная техническая оснащенность, низкий уровень подготовки преподавателей по использованию новых инструментов, а также препятствия в адаптации студентов к технологиям. Для преодоления этих проблем образовательным учреждениям необходимо реализовать меры, направленные на развитие соответствующей инфраструктуры, повышение уровня подготовки и профессиональной квалификации преподавателей, а также поддержку студентов в освоении современных технологий. В заключение следует отметить, что эффективное использование цифровых технологий является решающим фактором развития профессиональной компетентности студентов. Это позволит не только повысить качество образования, но и будет способствовать подготовке будущих специалистов к профессиональной деятельности, внося существенный вклад в модернизацию системы общего образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сағалиева Ж.К. и т.б. С 13 Білім беру кеңістігіндегі цифрлық педагогика / Цифровая педагогика в образовательном пространстве: Учебное пособие / Авторский коллектив – Ж.К. Сағалиева (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-разделы), М.Д. Есекешова (2, 6, 9, 10, 11- разделы), Ғ.С. Ғұмаров (1, 2, 3, 12- разделы), А.А. Жүсіпова (10- раздел), Э.Ш. Кочкорбаева (4, 5, 7, 8, 13- разделы), К.Ж. Нұрмұханова (12, 13- разделы), Ш. Жақанқызы (11- раздел). – Алматы: «Бастау», 2020. - 388 стр.

2. Мұратбаев, С.Р. (2018). Жаңа дәуір педагогикасы: сандық білім беру технологиялары. Алматы: ТОО «Жаңа білім».
3. Алдамбергенова, Ж.Қ. (2019). Жоғары оқу орындарында сандық технологияларды қолдану арқылы білім беру сапасын арттыру. Алматы: издательство «Ғылым».
4. Бессонова И.Г. Формирование профессионально-педагогической рефлексии у студентов педвуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук / И.Г. Бессонова. - Сургут: ИГПИ, 2007. - 25 с.
5. Әбілова З.Т., Ұзақбаева С.А., Жансугурова К.Т. Жоба технологиясы студенттердің рефлексивті құзыреттілігін қалыптастыру құралы. Вестник Карагандинского Университета. Серия «Педагогика». № 4(112)/2023. - Б. 7-12
6. Кенжебекова, Г.М., & Мұқамбетова, А.Б. (2020). Цифрлық технологиялар және олардың білім беру жүйесіндегі орны. Астана: издательство ҚазМЗУ.
7. Смайылова, Н.Ә. (2017). Қазіргі білім беру жүйесіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі. Атырау: издательство Атырауского университета.
8. Әбдіраманова, С.Қ. (2021). Студенттердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда сандық ресурстарды пайдалану әдістері. Казахстанский журнал педагогики, 32(4), 34-41.
9. КазГерТех (2022). Ақпараттық технологияларды қолдану арқылы кәсіби білім беру. Алматы: издательство КазГерТех.
10. Нұрғалиева, М.Қ. (2019). Ақпараттық және сандық технологиялар арқылы кәсіби білім беру үдерісінің тиімділігі. Қазіргі білім беру мәселелері, 4, 45-52.
11. Сағымбаева, А.С. (2018). Ақпараттық және сандық технологиялар негізінде кәсіби құзіреттілікті қалыптастырудың жолдары. Финансовые и образовательные науки, 3(5), 21-29.